

**ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ ГЛАГОЛОВ ЗРИТЕЛЬНОГО
ВОСПРИЯТИЯ В РОМАНСКИХ ЯЗЫКАХ****Зульфия Давронова****Старший преподаватель УзГУМЯ****Азамжонова Сарвиноз****Студентка 1 курса УзГУМЯ**

Аннотация: В статье рассматривается поле глаголов восприятия в ономаσιологическом, когнитивном и семасиологическом аспектах, проводится анализ их функционирования в виртуальной и актуализированной лингвистической реальности. Вследствие универсальной природы процесса восприятия действительности картина восприятия в романских языках во многом сходна, но развитая полисемия перцептивных глаголов, обусловила несовпадение семантических структур полисемантов.

Ключевые слова: глаголы восприятия, полисемия, лексико-семантическое поле, гипероним, зрительное, слуховое, вкусовое, обонятельное восприятие.

Abstract: The article deals with the field of verbs of perception in onomasiological, cognitive and semasiological aspects, analyzes their functioning in virtual and actualized linguistic reality. Due to the universal nature of the process of perception of reality, the picture of perception in the Romance languages is similar in many respects, but the developed polysemy of perceptual verbs has caused the mismatch of semantic structures of polysemants.

Keywords: verbs of perception, polysemy, lexical-semantic field, hyperonym, visual, auditory, gustatory, olfactory perception.

Ученые давно осознали, что для понимания окружающей действительности необходимо изучать явления во взаимосвязи, как систему. В трудах швейцарского лингвиста Ф. де Соссюра, которого с полным основанием считают основоположником современного языкознания, было впервые выдвинуто положение о том, что «язык есть система, подчиняющаяся своему собственному порядку». Системность на лексическом уровне проявляется, прежде всего, в существовании определенных лексических множеств как неких целостных образований, объективно выделенных из остального массива элементов лексического состава языка, и смысловых связей между членами этих множеств, которые составляют классы, группы, ряды, поля слов и образуют лексическую

систему языка. В этом единстве нет резких границ, «оно все состоит из явлений, склонных к взаимопереходам, взаимопроникновению».

Объектом анализа в данной статье является лексико-семантическое поле глаголов восприятия в романских языках: французском, итальянском и испанском, а целью данной статьи служит установление особенностей глаголов его единиц в ономаσιологическом, когнитивном и семасиологическом аспектах.

Лексико-семантическое поле восприятия – это многомерное образование, включающее несколько микрополей, которые соответствуют пяти видам чувственного восприятия зрительного, слухового, вкусового, обонятельного и тактильного. Поле глаголов восприятия развивает полисемию в пространственно-конкретном, временном и понятийном направлениях.

Следует отметить, что в семантическом содержании членов одного семантического поля глаголов восприятия имеется сема, называемая интегральной. Она является общей для всех входящих в его состав лексических единиц и служит основанием полевого объединения. Так, перцептивные глаголы *видеть*, *смотреть*, *нюхать*, *слушать*, *щупать* и др. выявляют интегральную сему воспринимать. Она и является идентификатором ЛСП глаголов восприятия. Теоретически эта сема, как видно из вышеизложенного, в наиболее чистом виде находит выражение в содержании идентификатора, иначе говоря гиперонима семантического поля. В самом названии этого термина акцентируется идея иерархически ведущего слова, а его особая роль в структурной организации лексики раскрывается на фоне слов, связанных видовой зависимостью, т.е. гипонимов, объединенных, в свою очередь, отношениями равноправия.

Анализ показал, что, например, во французском языке применительно к исследуемому семантическому полю четкие гиперонимические признаки проявляются у глагола *percevoir* – *воспринимать*, *ощущать*. Этот глагол с исторической точки зрения характеризуется устойчивостью в материальном и семантическом отношениях, имеет довольно высокую частотную характеристику, необходимые инвариантные признаки, он способен замещать глаголы, относящиеся ко всем другим органам чувств, как это видно из следующих французских примеров:

Il percevait son père, Mademoiselle, et la petite Gise, et son cœur débordait de tendresse et de remords (R.M. du Gard). В этом предложении глагол *percevoir* употреблен в значении «увидеть, представить, вспомнить зрительный образ». (Syn. *voir, imaginer*)

Du logement de ses cousins, Olivier n'entendait pas les rumeurs comme il les percevait de la mercerie (Sabatier). В данном случае исследуемый глагол имеет значение «слышать», (syn. entendre, distinguer). Это же значение глагола мы видим в следующем примере: *Il ne perçut pas immédiatement un gémissement tout proche, croyant peut-être qu'il venait de sa propre poitrine (Sabatier). Jacques est sorti dans la rue des Roses et soudain il a perçu l'odeur du printemps. (du Gard).* В приведенном примере глагол *percevoir* синонимичен глаголам «ощущать, чувствовать запах». (Syn. sentir, flairer).

Полевая методика исследования предлагает различать в семантическом поле восприятия ядро и периферию. Ядро перцептивного поля составляют имена, обозначающие функции органов восприятия, являющиеся одновременно гиперонимами микрополей. Периферия состоит из 1) перцептивных слов, входящих и в другие поля, например, глаголы *contempler (fr.)*, *contemplare (it.)*, *contemprar (esp.)* входят в поле эмоций; 2) лексем, вошедших в поле восприятия из других полей, например, *accrocher les auditeurs – attirer leur attention (fr.)*.

Рассмотрим гипероним одного из микрополей, восходящий к латинскому *sentire*, который в латинском языке является гиперонимом всего поля восприятия и имеет следующие значения: 1) чувствовать, ощущать (*sentire dolorem – чувствовать боль*), воспринимать (*sentire varios odores – воспринимать различные запахи*); 2) узнать, изведать, испытать; 3) думать, полагать, считать; 3) быть восприимчивым; 5) выражать своё мнение, высказываться. Значения этого глагола относятся в основном к двум модусам: к модусу восприятия и к мыслительному модусу. Как отмечает Р.А.Будагов, между модусом восприятия и мыслительным модусом у этого глагола никогда не было большого расстояния, у него с древнейших времен формировались два основных значения: воспринимать с помощью чувств (чувствовать) и воспринимать с помощью разума (понимать).

Продолжателями латинского *sentire* во французском языке является глагол *sentir*, в испанском *sentir*, а в итальянском *sentire*. Известно, что генетическое родство не предопределяет автоматически структурно-типологического сходства. Типология расхождений определяется характером выбора, аспектом языковой реализации. Глагол *sentir* во французском языке имеет следующие значения:

1. vt 1) *чувствовать, ощущать, испытывать sentir la faim sentir – испытывать голод ; sentir ses bras – ощущать боль в руках ;*

2) *сознавать, понимать: faire sentir – дать почувствовать, дать понять;*

3) нюхать, обонять : *ne (pas) pouvoir sentir qn* – не выносить кого-л ;
 4) отдавать, припахивать: *ce vin sent son terroir* – это вино имеет особый вкус;
 2. *vi* пахнуть чем-л: *qu'est-ce que ça sent ?* – чем это пахнет?; *se faire sentir* – чувствовать, проявляться; *cette viande sent* – это мясо попахивает; 1) чувствовать : *cela se sent généralement* – обычно это чувствуется; 2) чувствовать себя: *se sentir bien (mal)* – чувствовать себя хорошо (плохо); 3) чувствовать в себе что -л.: *je ne m'en sens le courage* – у меня на это не хватит смелости; 4) не выносить кого-л: *ils ne peuvent pas se sentir* – они не выносят друг друга.

Как видим, французский глагол многозначен, в его семантической структуре есть значения, относящиеся к модусу восприятия, интеллектуальной деятельности (гораздо менее выраженному, чем в латинском этимоне) и к эмоциональной сфере. Объем его семантической структуры в сравнении с объемом латинского *sentire* сократился: у французского глагола остались значения, относящиеся к микрополям обоняния, осязания и вкуса.

Испанский глагол имеет следующие значения: *sentir (vt)* – 1) чувствовать, ощущать; 2) чувствовать, испытывать (радость, ненависть); 3) слышать, воспринимать; *siento pasos* – я слышу шаги; 4) быть чувствительным (о растениях); *sentire las heladas* – быть чувствительным к холоду (к заморозкам); 5) огорчаться, сожалеть, переживать; *lo siento mucho* – мне очень жаль; 6) судить, иметь мнение; *digo lo que siento* – я высказываю свое мнение; 7) чувствовать, понимать; 8) предчувствовать, предвидеть.

В семантической структуре испанского глагола актуализируются значения, относящиеся к семантическому полю восприятия. В процессе развития у испанского глагола появились новые значения: *предчувствовать, предвидеть; огорчаться, сожалеть, переживать*, относящиеся в большей степени к эмоциональной сфере.

Таким образом, мы пришли к следующему выводу:

1) перцептивная информация о мире или ономаσιологический аспект рассмотрения глаголов восприятия, и когнитивная информация, или семасиологический аспект их рассмотрения дают возможность более полного и всестороннего исследования поля восприятия в лексической системе языка;

2) поле восприятия – многомерное образование, включающее несколько микрополей, соответствующих пяти видам чувственного восприятия, т.е. зрительного,

слухового, вкусового, обонятельного и тактильного. Характерной чертой структуры поля является его иерархическая организация.

3) семантическое поле глаголов восприятия развивает полисемию, которая идет в разных направлениях: пространственно-конкретном, временном и понятийном. Сочетание свойств, отвечающих этой тройственной модели, придаёт им особенность, которая выделяет их из ряда других глагольных групп и открывает перспективы для дальнейших исследований на материале романских языков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Будагов Р.А. Сравнительно-семасиологические исследования (романские языки). Москва, Издательство МГУ. 1963.
2. Кузнецова С.В. Предикатные компоненты семантики глагола / С.В. Кузнецова, О.А. Михайлова // Семантика слова и синтаксические конструкции. Воронеж, ВГУ, 1987.
3. Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию / Ф. де Соссюр. Москва, Прогресс, 1977.
4. Гак В.Г., Ганшина Г.А. Новый французско-русский словарь. Москва, Русский язык, 1995.
5. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. Москва, Русский язык, 1986.
6. Наумов Б.П. Испанско-русский словарь. Москва, Русский язык, 1995.